

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVII _ nr. 1

Revistă indexată în bazele de date
SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2021

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Responsabil de volum/responsible for volume: dr. **Ghenadie Sîrbu**

Secretar de redacție/editorial secretary: **Livia Sîrbu**

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (Odesa), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (Chișinău), dr. **Roman Croitor** (Aix-en-Provence), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (Chișinău), prof. dr. **Svend Hansen** (Berlin), dr. **Maia Kașuba** (Sankt Petersburg), prof. dr. **Michael Meyer** (Berlin), prof. dr. **Eugen Nicolae** (București), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (Chișinău), dr. hab. **Eugen Sava** (Chișinău), dr. hab. **Sergei Skoryi** (Kiev), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (București, Iași), dr. **Nicolai Telnov** (Chișinău), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev), dr. **Vlad Vornic** (Chișinău)

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfiant bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul double blind peer-review
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели double blind peer-review
All the papers to be published will be reviewed by experts according the double blind peer-review model

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

- Виталий Окатенко** (*Харьков*), **Сергей Скорый** (*Киев*).
Бронзовое блюдо с позолотой из Второго Караванского кургана
раннескифской поры (Украинская Левобережная Лесостепь)5
- Татьяна Кузнецова** (*Москва*).
Античные традиции в генезисе зеркала из кургана № 447 у с. Журовка/Журавка17
- Natalia Mateevici** (*Chişinău*), **Mihaela Iacob** (*Bucureşti*), **Dorel Paraschiv** (*Tulcea*).
Colecția de ștampile de amfore grecești din câteva situri getice din nord-estul Dobrogei34
- Nikolai Jefremow** (*Greifswald*), **Andrei Kolesnikov** (*Moskau*), **Elena Bolonkina** (*Krim*).
Neue Namen in den Keramikstempeln von Knidos in der Sammlung
des Historisch-archäologischen Museums in Kerč (Krim)41

MATERIALE ȘI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

- Сергей Рыжов, Валентина Шумова, Александр Дяченко** (*Киев*).
Исследования на поселении западнотрипольской культуры Колодистое II46
- Александр Могилов** (*Киев*), **Юрий Ляшко** (*Каменка*), **Сергей Руденко** (*Чигирин*).
Скифское всадническое погребение в бассейне р. Тясмин59
- Сергей Агульников, Виталий Железный** (*Кишинев*).
Могильник ногайской культуры у с. Казаклия81
- Vasile Paul Scrobotă** (*Aiud*), **Elena Gherman** (*Iași*).
Cercetări de supraveghere arheologică la obiectivul colegiul „Bethlen Gabor”
din municipiul Aiud, jud. Alba. Campania 201299

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

- Mariana Gugeanu, Maria Geba** (*Iași*).
Investigații non-invazive aplicate textilelor arheologice de la Mănăstirea Căpriană113

RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

- Stanislav Țerna, Mariana Vasilache**, *Figurinele antropomorfe din etapa Cucuteni A din interfluviul pruto-nistean: (în baza colecțiilor Muzeului Național de Istorie a Moldovei)*
Biblioteca Tyragetia, 31. Chişinău 2019, 264 pagini și 63 planşe. ISBN 978-9975-87-562-2
(Илья Палагута, Санкт-Петербург)120

IN HONOREM

- К юбилею археолога Анатолия Федоровича Гуцала**
(Александр Могилов, Виталий Гуцал, Киев)125

Doctorul habilitat EUGEN SAVA la 65 ani (Mariana Sîrbu, <i>Chişinău</i>)	128
---	-----

IN MEMORIAM

In memoriam colegului și prietenului Oleg Levițki (Alexandru Furtună, <i>Chişinău</i>)	133
---	-----

In memoriam Olga Larina (15.11.1952 – 01.2021) (Sergiu Bodean, <i>Chişinău</i>)	134
--	-----

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION	137
---	-----

INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE	138
--	-----

INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL MAGAZINE	139
--	-----

Александр Могилев, Юрий Ляшко, Сергей Руденко

Скифское всадническое погребение в бассейне р. Тясмин

Keywords: barrow, Scythian time, funeral ceremony, horse burial, bridle.

Cuvinte cheie: tumul, perioada scitică, rit funerar, înmormântarea cailor, piese de harnașament.

Ключевые слова: курган, скифский период, погребальный обряд, захоронение коня, узда.

Oleksandr Mogilov, Yuriy Lyasko, Sergiy Rudenko

Scythian equestrian burial in the Tiasmin river basin

The article is dedicated to the publication of materials from barrow No. 1 near Mykhailivka village, Kamyanka district, Cherkasy Region. The monument was investigated by the Scythian Right-bank expedition in 2018. The height of the barrow mound was 1,25 m, diameter – 25,08-27,7 m. A burnt wooden pillar tomb with dromos was found under it. The grave was surrounded by a clay waste 14,6 m in diameter. The burial chamber measured 3,95x4,25 m. The horseman was buried in it, accompanied by a horse with a bridle. Later, another inlet burial of an adult warrior was made. The grave was robbed. Probably, these burials belong to the ruling elite of a nearby large settlement of the Scythian time. The complexes are dated by the end of the VI-V centuries BC.

Oleksandr Mogilov, Yuriy Lyasko, Sergiy Rudenko

Înmormântare ecvestră scitică în bazinul râului Tiasmin

Articolul este dedicat publicării materialelor din tumulul 1 din preajma satului Mihailovka, raionul Kamyanka, regiunea Cherkasy. Situl a fost investigat în anul 2018 de expediția scitică de pe malul drept al râului Tiasmin. Înălțimea terasamentului este de 1,25 m și are diametrul de 25,08-27,7 m. Sub manta a fost descoperit un mormânt cu urme de lemn ars și cu dromos. Mormântul a fost înconjurat cu pământul de aruncătură – lut, pe un diametru de 14,6 m. Camera funerară avea dimensiunile de 3,95x4,25 m, în ea fiind înmormântat călărețul însoțit de un cal și piese de harnașament. Mai târziu, în acest tumul a mai fost înmormântat un războinic adult, iar mormântul a fost jefuit. Probabil, aceste morminte aparțin elitei conducătoare a unei mari așezări din perioada scitică, amplasată în apropiere. Complexele se datează cu sfârșitul secolelor VI-V. a.Chr.

Александр Могилев, Юрий Ляшко, Сергей Руденко

Скифское всадническое погребение в бассейне р. Тясмин

Статья посвящена публикации материалов кургана 1 возле с. Михайловка Каменского района Черкасской области. Памятник исследован Скифской Правобережной экспедицией в 2018 г. Высота насыпи 1,25 м, диаметр 25,08-27,7 м. Под ней обнаружена сожженная столбовая деревянная гробница с дромосом. Могила окружал глиняный выкид диаметром 14,6 м. Погребальная камера имела размеры 3,95x4,25 м. В ней был захоронен всадник в сопровождении коня с уздой. Позже совершено еще одно впускное захоронение взрослого воина. Могила ограблена. Вероятно, эти погребения принадлежат правящей верхушке расположенного рядом большого поселения скифского времени. Комплексы датируются концом VI-V вв. до н.э.

На юге Днепровской Правобережной Лесостепи, в бассейне р. Тясмин, в окрестностях Мотронинского городища располагается один из наиболее насыщенных памятниками микро-регионов в Скифии. Здесь известны целый ряд знаковых для этой эпохи поселений и курганов у сел Жаботин, Грушевка, Михайловка, Райгород, Флярковка. Исследования древностей здесь начались еще до революции, продолжаютя они и сейчас.

В 2018-2019 гг. Скифской Правобережной экспедицией, организованной Институтом

археологии НАН Украины и Национальным историко-культурным заповедником «Чигирин», было проведено исследование курганов в урочище «Шпили» у с. Михайловка (бывшее с. Пруссы) Каменского района Черкасской области. Группа из двух насыпей располагалась в 1780 метрах на восток – юго-восток от села. Курганы возведены на высоком мысу, вытянутом с юга (напольная сторона) на север (рис. 1). С запада, севера и востока мыс ограничен глубокими и широкими оврагами, над которыми он поднимается на высоту до 20-25 м. Пара насыпей вы-

Рис. 1. Курганы у с. Михайловка.

Fig. 1. Mounds near the village Mikhaylivka.

тянуты по линии север-юг. Рядом с некрополем, до 500 м на юго-восток, располагается крупное поселение скифского времени, площадью до 100 га [Liashko 2017]. Данная работа посвящена публикации кургана 1 упомянутого некрополя, раскопанного осенью 2018 г. [Mogilov, Liashko, Rudenko 2020].

Курган 1

Памятник располагался на краю мыса, на его гребне, где поверхность понижалась к северу, в сторону оврага, а по бокам – еще и к западу и востоку. Насыпь была несколько более крутой с севера. И более пологой – с южной стороны (рис. 2). С запада и востока склоны плавно сливались с окружающим рельефом. В северной поле кургана видны следы небольших углублений от грабительских прокопов. Наибольшая высота насыпи была с севера – 1,25 м. В то время, как с востока и запада она составляла 1,11 и 0,95 м. А с юга – всего 0,72 м. Диаметр от 25,08 м (запад-восток), до 27,7 м (север-юг). Черноземная насыпь была сооружена над углубленной в почву сожженной деревянной столбовой дромосной гробницей. Склеп, вероятно, несколько выступал над древней поверхностью, и от действия огня развалился в разные стороны. При этом, он перекрыл на некоторых участках глиняный выкид, и сформировал мощные (до 0,76 м) пережженные слои, диаметр залегания которых составлял 9,9-10,1 м. Они содержали вкрапления древесного угля и фрагменты отдельных

обугленных бревен. Почва в некоторых местах запекалась в кирпичевидные фракции. Особенно мощными были эти слои с юга, в районе дромоса.

Могилу окружал глиняный выкид (рис. 3). Он лег довольно широким кольцом диаметром 14,45-14,6 м. Его ширина – от 1,8 м на юге, до 2,6 м на севере и 3,2 м на западе. Толщина, однако, не была чересчур большой, только в отдельных местах достигая 40-44 см. В южной части, напротив дромоса, по которому

вносили покойника и коня, выкид имел разрыв. В юго-восточном секторе, на глубине 42 см, на слое выброшенной глины, под массивом чернозема, лежали части античной гончарной амфоры от тризны (1).

Курган был ограблен в новое время, большой грабительской ямой в центре. Она фиксировалась с глубины 40 см, имея ширину до 4,36 м (север-юг), и постепенно сужаясь к низу. Далее она частично пробила верх южной, восточной и северной стен гробницы, оставив уцелевшими только ее углы и часть дромоса. На уровне глиняного материка грабительская яма имела размеры 3,95x4,25 м. А ниже, где мародеры могли уже хорошо ориентироваться на фоне желтой глины, прокоп шел почти по контуру могилы, и в дно почти не углублялся. Немного подкопанными оказались

Рис. 2. Курган 1 осенью 2018 г.

Fig. 2. Mound 1 in autumn 2018.

Рис. 3. Михайловка, курган 1, план: 1 – погребение коня; 2 – амфора из тризны; I – материковая глина; II – древний чернозем; III, IV – глиняный выкид; V, VII – прожженный слой; VI – контуры грабительской ямы.

Fig. 3. Mikhaylivka, mound 1, plan: 1 – burial of a horse; 2 – amphora from a funeral feast; I – continental clay; II – ancient soil; III, IV – clay ejected from the grave; V, VII – burnt layer; VI – contours of the plunder pit.

углы сооружения. Заполнение грабительской ямы составлял плотный намывной чернозем. В нем найдены четыре фрагмента стенок гончарного горшка нового времени, на одном из которых были заметны следы копоти. А также – несколько пережженных костей покойника

из центральной могилы (диафизы бедренной кости, обеих больших берцовых и двух пяточных костей). Они принадлежали взрослому мужчине¹. С ними был небольшой фрагмент

1. Антропологические определения А.Д. Козак (Институт археологии НАН Украины).

стенки античной красноглиняной гончарной амфоры (2).

Центральная гробница (№1)

Погребение было совершено в деревянной столбовой дромосной гробнице, углубленной в почву, которая была сожжена (рис. 4). Погребальная камера ориентирована широтно, и имеет размеры 3,9х3,08 м. Длина гробницы с дромосом – 5,47 м. Глубина – до 1,72 м в центре. У стен она уменьшается до 1,62-1,68 м. Дромос примыкает к камере с южной стороны, у юго-восточного угла. Его длина – 2,48 м, ширина у камеры – 1,36 м, у входа – 1,42 м. Дно – наклонное в сторону могилы. В его начале и в месте перехода в дно гробницы сделаны две наклонные ступени. Первая – на 37 см от входа, на глубине 79 см, имеет высоту 58 см и округлый верх. Вторая – в 2 м от входа, на глубине 1,35 м, имеет высоту 25 см, и формирует наклонную поверхность шириной 18 см.

В центре могилы находилась круглая столбовая яма диаметром от 37 см (север-юг), до 40 см (запад-восток). Она конусовидно сужается к низу. Дно округлое. Глубина 34 см. Заполнение, не бывшее прокопанным грабителями, плотное черноземное с вкраплениями глины.

У стен могилы зафиксированы следы обугленного дерева от сгоревшей обшивки. Дополнительные канавки в дне под стенками не обнаружено. Практически через всю западную стену, на глубине 60-95 см, почти горизонтально (с просадкой в центре) шла обуглившаяся деревянная плаха диаметром 6-10 см. Остатки такого же горизонтального обугленного бревна, из дуба черешчатого (*Quercus robur L.*)², зафиксированы у дна северной стенки. Его диаметр 9 см. Сзади и перпендикулярно к нему, ближе к стенке, шла уже вертикальная обгоревшая плаха диаметром 7-8 см. Следы еще одной вертикальной балки, шириной до 10 см, зафиксированы у юго-западного угла. Таким образом, деревянная обшивка стен гробницы была двухслойной. Внешний слой был вертикальным, а внутренний – составляли продольные горизонтальные плахи. Они могли выполнять функцию крепления наружных балок.

Глиняные желтоватые стены могилы от сильного огня приобрели кирпичный оттенок.

Обжиг неравномерный, шириной от 2-3 см до 15-20 см. Прогорело и дно. Такой участок, в частности, был зафиксирован у северной стены. На большей же площади могилы грабители сняли этот слой, не различив с пережженным заполнением гробницы. Впрочем, далее в глину они не углублялись.

Не нарушенное грабителями заполнение гробницы состояло из пережженного рассыпчатого грунта кирпичного цвета. На участках у стенок попадались угли и пепел. Столь мощные слои свидетельствуют, что здесь долгое время горел очень сильный огонь.

Могилка оказалась полностью ограбленной. Уцелела лишь значительная часть дромоса. Здесь, на наклонном дне, в 0,7 м от входа, головой к погребальной камере лежал конь, положенный под восточной стенкой. Пол животного определен как мужской, возраст – 4-10 лет³. Кости сильно перегорели. Особенно действие огня сказалось на отдельных ребрах, позвонках, костях таза и ног, бывших черно-угольного цвета. Лошадь лежала наклонно, головой на север. Круп расположен прямо. Задние ноги – согнуты под тазом. Передняя часть несколько развернута на правый бок. Передние ноги отброшены в левую сторону, левая – поверх правой. Голова неестественно сильно запрокинута назад, и лежит на правом боку.

У туши обнаружен бронзовый базисный наконечник стрелы (3), которым возможно было убито животное. У левых ребер, на дне расчищены железные петельчатые удила (4), в одно из внешних колец которых был вложен бронзовый Г-образный псалий (5). Здесь лежали и две бронзовые бляхи в виде кисти лапы животного (7, 8). Далее у крупа коня обнаружен второй парный бронзовый Г-образный псалий (6). Спереди, между грудью и головой, лежали бронзовые ворворка (13), бляхи в виде головы лося (12), кисти лапы животного и часть другой, такой же (9, 10). Под черепом лошади обнаружены бронзовые бляха-лапа животного, похожая на другие (11), и ворворка (14). Все вещи носят на себе следы воздействия огня. Характер расположения находок, свидетельствует о том, что в захоронение не была поставлена целая уздечка с ремнями. А

2. Определения А.И. Попова (Ботанический сад Харьковского национального университета).

3. Определение Т.В. Бударagiной (Институт археологии НАН Украины).

Рис. 4. Могила в кургане 1, план: I – погребение коня; II – впускное захоронение; 1-3 – узда в захоронении коня; 4 – уздечные предметы в столбовой яме; 5, 6 – наконечники стрел и нож из впускного захоронения.

Fig. 4. Grave in the mound 1, plan: I – burial of a horse; II – late burial; 1-3 – bridle in the burial of the horse; 4 – bridle objects in the pit; 5 – arrowheads and 6 – fragment of a knife near the skull.

лишь – отдельные детали снаряжения коня. Целым было только соединение одного псалия с удилами. Нельзя исключить, что перед

захоронением ремни упряжи были умышленно порезаны, а вещи – разделены. «Порча» заупокойных даров, в частности и узды, известна

по другим синхронным среднескифским комплексам [Skoryi et al. 2019, ris. 118, 1].

Погребальная камера ограблена. В столбовой яме и в кротовинах возле нее обнаружено лишь несколько предметов снаряжения коня, свидетельствующих о том, что уздечка могла висеть на столбе. Среди этих находок – 3 бронзовых замочковидных подвески (15-17) и ворворка (18), а также фрагмент небольшого железного стержня (19).

Впускное погребение (№2).

Под южной стенкой могилы обнаружены следы впускного погребения. Оно прорезало толщу заполнения камеры (в том числе – остатки деревянной обшивки стен), и, на глубину до 10 см, вошло в желтую материковую глину. Захоронение оказалось уничтожено грабительской ямой. Уцелела только верхняя часть черепа, принадлежавшего взрослому мужчине, возраст которого оценивается в интервале от 35-40 до 50 (60) лет. Положение черепа свидетельствует о том, что покойник лежал головой на север. Кости, не обожжены, а только немного окрашены бывшим рядом древесным углем. Слева от головы расчищены, остриями к стене, два бронзовых наконечника стрел (20, 21). А также – фрагмент железного ножа (22).

Находки из кургана

Основное захоронение

1. От амфоры на сложнопрофилированной ножке уцелела верхняя часть высотой 14,2 см и диаметром горла – 8,5-10 см, и обломки от корпуса и придонной части. Судя по уцелевшим фрагментам, сосуд имел округлые абрисы корпуса и цилиндрическое, овальное в сечении горло, края которого едва отклонялись наружу. На плечиках, ниже ручки – пальцевое вдавление. На венчике извне, у утраченной ручки, едва прослеживается небольшая горизонтальная полоса, нанесенная бордовой краской (рис. 8,1).

2. Фрагмент стенки античной красноглиняной амфоры (рис. 8,2). Длина – 5,3 см, ширина – 2,5 см, толщина – 0,7 см.

3. Бронзовый базисный трехлопастный наконечник стрелы со скрытой втулкой (рис. 6,7; 7,12). Длина – 2,4 см, ширина основания – 1 см. Диаметр втулки – 0,55 см, диаметр отверстия

в ней – 0,4 см. На одной из граней – отверстие овальной формы (следы литейного брака).

Узда коня состояла из железных удиц и пары бронзовых Г-образных псалиев, имеющих идентичные размеры, пропорции и индивидуальные черты (в частности – линии литейных швов, или контуры расширений вокруг отверстий), что является, возможно, свидетельством отливания в одной форме. В набор входили также 5 блях в виде пятипалой лапы животного, составлявшие вероятно, систему нащечного обрамления, и имеющие аналогичные размеры, и абрисы, с расположением литейного шва включительно, что тоже может указывать на литье в одной форме. Массивная лосеголовая бляха, видимо, служила налобным украшением. Крепили ремни 2 ворворки.

4. Железные петельчатые удила. Длина – 19,5 см. Длина звеньев – 10 и 10,6 см. Диаметр внешних колец – до 2,5 см, внутренних – 2-2,5 см. Сечение стержней – прямоугольное 4x5 мм (рис. 6,12; 7,20).

5-6. Два бронзовых двудырчатых Г-образных псалия с коническим боковым выступом. Другой прямой конец утолщается и имеет круглую основу. Центр восьмерковидный, с расширением вокруг отверстий и суженным перехватом в центре между ними (для охвата внешней петлей удиц и противодействия ее соскальзыванию). Сечение краев стержня псалия – круглое. С обеих сторон по корпусу видны следы продольных литейных швов. Длина псалиев – 8,6 см. Диаметр стержней – от 7 мм, а круглой основы краев – 1,4 см. Длина бокового выступа – 2,5 см, а диаметр его широкого края – 1,5-1,6 см. Ширина центральной части вокруг отверстий – 1,4 и 1,5 см, а центрального перехвата между ними – 0,6-0,8 см (рис. 5,2-3; 7,2-3).

7-11. Бронзовые бляхи в виде кисти пятипалой лапы животного с петлей на обороте (5 экземпляров). Возможно, они отлиты в одной форме. В древности утрачена половина одного изделия, вместе с петлей. На другом – заметен литейный брак (овальное отверстие). Ширина блях – 1,5 см, длина – 3,2 см, толщина щитка – до 2 мм. Высота округлой петли – 0,9 см, ее ширина – 1,35 см. Размеры отверстия – 0,9x1 см. Под петлей на обороте, поперек щитка, видны следы литейного шва, указывающие, что при отливании изделий могла быть использована трехстворчатая форма (рис. 5,4-8; 7,15-19).

Рис. 5. Бронзовые детали узды из могилы.

Fig. 5. Bronze bridle from the grave.

12. Бронзовая бляха в виде головы лося с петлей на обороте. Изделие передает голову животного с рогами, приоткрытым ртом, характерной горбатой мордой и рифленным ухом (по образу стилизации некоторых крыловидных блях). Большой круглый глаз занимает центральную часть щитка. Внизу изделия рельефно обозначена характерная в этом месте более густая и длинная шерсть. Концы рогов декорированы головками хищной птицы с четко обозначенным глазом и клювом. В месте соединения веток рогов, изображена розет-

ка, которую сверху украшают пять лепестков (рис. 5,1; 7,1). Размеры – 7,5x5,5 см. Толщина щитка – до 3 мм. Петля отлита вместе с бляхой в двустворчатой форме, путем вставления дополнительного штифта, о чем свидетельствует характерный прямоугольный след на обороте. Ее высота – 0,8 см, ширина основания – 1,6 см. Размеры отверстия – 0,6x0,6 см.

13. Бронзовая усеченочоническая вставка с вогнутыми сторонами (рис. 6,2; 7,5). Высота – 2 см. Диаметр нижнего основания – 1,6 см, верхнего – 0,9 см. Диаметр нижнего от-

Рис. 6. Находки из гробницы: 1-9 – бронза; 10, 11 – железо.

Fig. 6. Finds from the tomb: 1-9 – bronze; 10, 11 – iron.

верстия – 1,3 см, верхнего – до 0,5 см. Толщина стенок – 1,5-2,5 мм.

14. Бронзовая усеченочниковая ворворка с вогнутыми сторонами (рис. 6,3; 7,6). Высота – 1,6 см. Диаметр нижнего основания – 1,4-1,6 см, верхнего – 0,8 см. Диаметр нижнего отверстия – 1 см, верхнего – до 0,6 см. Толщина стенок – 1,3-2,5 мм. На одной из них – литейный брак (отверстие с неровными краями).

Из состава уздечного набора из погребальной камеры уцелели три привески и ворворка.

15-17. Три идентичных бронзовых замочковидных привески, вероятно, отлитые в одной двухстворчатой форме (рис. 6,4-6; 7,7-9). По периметру внутреннего отверстия сохранился литейный шов. Высота изделий – 1,65 см, ширина основания – 1,6 см, верха – 1,2 см. Толщина основы – 0,85 см, верха – 0,4 см. Высота и ширина отверстия – 0,7 см.

18. Бронзовая усеченочниковая ворворка с вогнутыми сторонами (рис. 6,1; 7,4). Высота – 2,6 см. Диаметр нижнего основания – 1,6 см, верх-

него – 0,85 см. Диаметр нижнего отверстия – 1,4 см, верхнего – до 0,6 см. Толщина стенок – 1 мм.

19. Фрагмент железного, прямоугольного в сечении, стержня (рис. 6,11; 7,10). Длина – 1,9 см, ширина – 0,6 см, толщина – 0,3 см.

С *впускного погребения* уцелели два бронзовых наконечника стрел и фрагмент железного ножа.

20. Бронзовый трехлопастный наконечник стрелы с выступающей втулкой и треугольной головкой, концы лопастей которой образуют «жальца» (рис. 6,8; 7,13). Конец острия стрелы дополнительно заточен, из-за чего головка приобрела легкие башневидные абрисы. На одной из граней – отверстие неправильной формы (литейный брак). Длина – 3,5 см, ширина основы головки – 0,7 см, ее длина – 3,25 см. Втулка выступает на 0,6 см, ее диаметр – 0,5 см, а диаметр отверстия – 0,4 см.

21. Бронзовый трехлопастный наконечник стрелы с сильно стертymi гранями (рис. 6,9; 7,14). Фактически, он источен почти до состояния трехгранного. Однако, на каждой из

Рис. 7. Находки из кургана: 1-9, 12-19 – бронза; 10, 11, 20 – железо.

Fig. 7. Finds from the mound: 1-9, 12-19 – bronze; 10, 11, 20 – iron.

граней еще видно полосы, маркирующие основу лопастей. Кончик головки дополнительно заточен, из-за чего грани приобрели «ломаные» абрисы. На одной из граней – отверстие неправильной формы (литейный брак). Втулка отсутствует. Длина – 2,4 см, ширина основы – 0,65 см, диаметр отверстия – 0,4 см.

22. Фрагмент железного ножа (рис. 6,10; 7,11). Длина уцелевшего обломка – 2,6 см, ширина – 1,4 см, толщина – 0,2 см.

Анализ погребального обряда и инвентаря

Для среднескифского времени в Днепровской Правобережной Лесостепи *подкурган-ные захоронения* составляют основу источниковедческой базы [Коврапенко, Bessonova, Skoryi 1989, 36], хотя количество грунтовых захоронений постепенно увеличивается [Mogilov 2017, 303-307]. Подобна и ситуация в Степи Северного Причерноморья [O'khovskii 1991, 51, 61, 66, 74; Mogilov 2018, 306-308]. Нескільки диссонірує в Михайлівці невелика висота кургану, і доволі значительні розміри дромосної гробниці з наявністю коня з уздою там. На Правобережжя Середнього Дніпра (см. далі), із дореволюційних розкопок, коли насипи ще не були так снівеліровані, подібні кургани зі склепом і лошадю (не рідко – сочєтаними) чачє мали висоту в 2,7-6 м [Bobrinskoi 1902, 46, 48; 1905, 2, 8, 13, 19, 23]. Ізвєстні, впрочєм, і окремі бєлє скромні приєри. Так курган 5 вєзлє Берєстняг в Порєсьє вєзв'язує лишє на 1,4 м, при наявності кон-

ського погребєння, бєгатого інвєнтєря і узди [Bobrinskoi 1901, 93, 94; Mogilov, Didenko 2008, 84-86]. Ізвєстно, чєтє кургани в Михайлівці в совєтське вєриє активно рєпахивались тєхнікєю, оказавшись силєно рєстянутими. Внє вського сомнєння, їх первична висота була значительнє бєлє дошєдшє до нас в 1,25 м.

Для Дніпровської Лєсостєпи той єпохи характерна переважно одна *центральна гробниця*, впрочєм, впускні захоронєння тєжє иногдє фіксируються [Коврапенко, Bessonova, Skoryi 1989, 37]. В Стєпній Скифії в V в. до н.є. основні погребєння складають 77% [O'khovskii 1991, 66].

Рис. 8. Античная амфора.

Fig. 8. Antique amphora.

Тризна иногда встречается в курганах среднескифского периода в Днепровской Правобережной Лесостепи. Расчищена она, например, во рву кургана 1 в Стеблеве [Skoryi 1997, 78]. В Степной Скифии той эпохи она более обыкновенна и зафиксирована в 20-22% курганов [Ol'khovskii 1991, 75]. Учитывая такое преобладание, нельзя исключать степного влияния на бытование этой традиции на Правобережье Среднего Днепра в V в. до н.э. Тем более, что для упомянутого Стеблевского могильника предполагаются погребения собственно ираноязычного скифского степного этнического субстрата [Skoryi 1997, 60, 65]. Да и место находок – во рву, находит широкие параллели в степи. В Михайловском некрополе, как будет показано далее, тоже присутствуют ряд степных черт.

Столбовые гробницы в Правобережной Лесостепи имеют предскифские прототипы. Такое погребение зафиксировано, например, в Ольшане [Kovpanenko, Skoryi 2003-2004, 268, 269]. Они уходят своими корнями еще глубже, в эпоху финальной бронзы. Подобные конструкции, в частности, исследованы в курганах известного Гордеевского могильника в Среднем Побужье [Berezans'ka, Klochko 2011, 9, 15, 20]. В

среднескифский период в регионе деревянные склепы в ямах составляют 33%. Среди них многочисленны как раз **гробницы со столбами и дромосом**, характерные для бассейна р. Тясмин [Kovpanenko, Bessonova, Skoryi 1989, 38]. Они зафиксированы в ряде таких известных памятников этого региона, как курганы 396, 400, 401, 402 у Журовки [Bobrinskoï 1905, 2, 8, 13, 19, 23], 389, 392 возле Грушевки [Bobrinskoï 1902, 46, 48].

В Степи Северного Причерноморья среднескифского периода столбовые гробницы встречаются лишь изредка [Skoryi 1997, 18, 19]. Склепы со столбами по углам раскопаны, например, в таких известных курганах как I Завадская Могила [Mozolevskii 1980, 97, 98] и №17 у Шахты 22 под Орджоникидзе [Terenzhkin et al. 1973, 169]. Но, в целом, они малохарактерны для этого региона (деревянные гробницы всех типов составляют только 4,4%), да и наличие их объясняют возможным притоком лесостепного населения. Кроме этого, большинство из таких склепов расположены севернее, на границе с лесостепью [Ol'khovskii 1991, 65; Kozyr, Panchenko, Chornyi 2019, 300-302], контактами с населением которой можно объяснить более широкое их распространение там.

Сожжение деревянных гробниц – лесостепная традиция, известная на Правобережье, в частности – и на Тясмине, еще с раннескифского времени, и бытующая в V в. до н.э. [Коврапенко, Bessonova, Skoryi 1989, 34, 39]. В Степи такие случаи редки, и сконцентрированы, преимущественно, на границе с Правобережной Лесостепью [Ol'khovskii 1991, 66], контактами с населением которой, видимо, и следует связывать их распространение. Есть в степной зоне и примеры, когда обожжено только деревянное перекрытие, но и они локализируются на периферии ареала [Ol'khovskii 1991, 66].

Северная ориентировка покойного из впускного захоронения, насколько можно судить по имеющимся данным [Коврапенко, Bessonova, Skoryi 1989, 39, 40, tabl. 7], на Тясмине (для памятников которого вообще характерна большая вариабельность) равно распространена, наряду с некоторыми другими. Однако, для Киево-Черкасского региона в целом, она составляет лишь около 10%. Памятникам Степной Скифии данного периода она не свойственна [Ol'khovskii 1991, 66].

Первый Михайловский курган дополнил серию конских погребений среднескифского времени в Северном Причерноморье [Mogilov, Vokii 2016, 82-84; Evdokimov, Danilko, Mogilov 2011, 106-107]. В некоторых случаях в могиле была не вся лошадь, а только ее череп, впрочем, нередко – тоже с уздой. В других могилах поставлен череп с конечностями [Mogilov, Vokii 2016, 82]. Там можно предполагать положение целой шкуры коня, где остались лишь череп, отдельные кости и внутренности. Наиболее часты такие примеры у меотов Прикубанья, где этот обычай имеет протомеотские корни [Anfimov 1975, 37]. Но известны они и в Северном Причерноморье. Это может перекликаться с данными историка V в до н.э. Геродота (IV, 72) об изготовлении чучел коней и всадников в память об усопшем царе [Ol'khovskii 1991, 117].

Как известно, раннескифские захоронения лошадей раскопаны на Северном Кавказе, тогда как для лесостепной и степной зон Северного Причерноморья они исключительны. Ситуация кардинально меняется с началом среднескифского этапа, когда и в этих регионах распространяются такие комплексы [Mogilov,

Vokii 2016, 81-85]. Так, для архаической эпохи Надчерноморья можно назвать лишь погребение лошади в кургане 35 у Бобрицы в Поросье [Bobrinskoi 1901, 113; Kovrapenko 1981, 13, 14]⁴. Насыпь у с. Станишино на севере степи, где зафиксировано захоронение воина с конем [Iastrebov 1889, 113-115], судя по последним датам здешней каменной стелы в рамках 2-й половины VI – начала V вв. до н.э. [Ol'khovskii, Evdokimov 1994, 27], относиться, скорее, к раннему среднескифскому времени [Mogilov, Vokii 2016, 81].

С началом среднескифской эпохи положение коня с усопшим в Северном Причерноморье уже не редко. Причем, лежать он мог и вместе с хозяином, и в отдельной могиле. Не редко фиксируется его расположение головой к всаднику, чтобы воин и на том свете в любое время мог взять верного товарища под уздцы [Mogilov, Vokii 2016, 81]. На Правобережье Среднего Днестра той поры конь с всадником в гробнице (в камере или дромосе, где лежат 1-3 лошади) известны в курганах Скифская Могила [Skoryi, Hohorovskiy 2004, 423], 396, 400, 401 у Журовки [Bobrinskoi 1905, 2, 8, 9, 14, 15], 491 в Макеевке [Galanina 1977, 26], 1 возле Стеблева [Skoryi 1997, 111], 4 и 5 около Берестняг [Bobrinskoi 1901, 94, 98; Mogilov, Didenko 2008, 84]. Второй половиной V в. до н.э. датирует В.Г. Петренко [Petrenko 1967, 93] курган 33 около Бобрицы [Bobrinskoi 1901, 111]. Раскопаны и отдельные конские могилы, где было по одному животному: насыпи 1 Павловской группы в Матусове [Mogilov 2007, ris. 2], у Омельника [Vokii 1971, 158-159].

В Днепро-Донской Лесостепи в ту эпоху известны захоронения коней в одной гробнице с хозяином. Они исследованы под насыпями в Крячковке в Посулье [Sydorenko 1964, 191], возле смт. Коротич в Северскодонецкой группе [Bandurovskii, Vuinov 2000, 19, 48, 49; Babenko 2008, 28]. А в кургане 9 Песочинского могильника конца среднескифского – начала позднескифского времени, в нише могилы расчищен взнузданный череп [Babenko 2005, 22]. Среди северскодонецких древностей исследовано и захоронение

4. В этом контексте, пожалуй, стоит упомянуть и раннескифский курган 6 у Берестняг в Поросье. В могиле, рядом с бронзовыми удилами, лежал конский зуб. По мнению исследователя этого комплекса – Е.А. Зноско-Боровского, это было место, где ранее лежала лошадь [Bobrinskoi 1901, 100].

лошади в отдельной могиле: Малая Рогозянка-1, курган 2 [Bandurovskii, Buinov 2000, 48].

Хорошо известны конские захоронения среднескифского периода и в Степной Скифии. Здесь преобладают, наоборот, отдельные их могилы, известные в курагнах I Завадская и IV Испанова Могилы [Mozolevskii 1980, 89-96; 144-145], 6 в Новом Запорожье [Pleshivenko 1991, ris. 3], 1 группы Червоный Яр II [Gudkova 1978, 188-189], 1 возле Арциза [Alekseeva, Okhotnikov, Redina 1997, 51-53], 8 около Малой Лепетихи [Evdokimov, Danilko, Mogilov 2011, 104, 105], Близнец-2 [Romashko, Skoryi 2009, ris. 6; 8], 1 группы Шевченко-2 [Zaraiskaia, Privalov 1992, 130], 13 у Великой Знаменки [Otroschenko, Rassamakin 1986, 285; Boltrik, Fialko 2005, 21], 11 возле Акимовки [Boltrik, Fialko 2010 ris. 2; 9A], 8 возле Николаевки [Alekseeva, Bulatovich 1990, 38]. Количество лошадей – от 1 до 3. Две отдельные конские гробницы открыты в V Ак-Бурунском кургане [Iakovenko 1974, 67]. К этой группе близки захоронения эллинизированной знати в некрополе Нимфея, совершенные в отдельных могилах или сбоку основной гробницы. Количество коней здесь от 1 до 8. Такие примеры видим в курганах 24 (гробница 19), 17 (могила 18), 32 (погребение 14), исследованных в 1876 г., а также – 1 и 6 (1878 г.) [Silant'eva 1959, 51, 86]. Здесь известно и отдельное захоронение В-15 [Sokolova, Pavlichenko, Kasparov 1999, 332-337]. Погребение лошади с уздой раскопано и в Пантикапее [Tolstikov 2011, 56-58]. Добавим, что могилы коней известны и на Азиатском Боспоре. Такие комплексы V в. до н.э., в частности, раскопаны в некрополях Волна-1 и Артющенко-2 [Kashaev, Mimokhod, Sudarev 2019, 25-29]. Ямы – нередко обособленные или врезаются сбоку в гробницу воина, а конь лежит параллельно хозяину.

В Степной Скифии в среднескифскую эпоху известны и захоронения лошади в одной могиле с усопшим. Раскопаны они, в частности, в курганах пограничных с лесостепью: Медерово [Bokii 1974, 264], 32 у Ольшанки [Mogilov, Bokii 2016, 76], возле с. Станишино [Iastrebov 1889, 113-115]. Но в других случаях – находятся глубоко в степи: насыпи 9 возле Никольского [Agulnikov, Sava 2004, 96-100], 11 группы Подгородное V [Kovaleva, Mukhopad 1979, 112], 15, погребение 2, у Танкового [Shchepinskii, Cherepanova 1969,

231, 232]; а также – 29 на Гаймановом Поле [Terenzhkin, P'inskaia, Mozolevskii 1977, 187, 188], в котором есть находки и среднескифского и позднескифского времени, сигнализируя о сооружении кургана на рубеже двух этих периодов [Mogilov, Bokii 2016, 81, 82].

Добавим, что традиции положения коня как в отдельную могилу, так и с покойником, известны в Скифии и позже, в IV в. до н.э., причем встречаются они и в степи, и в лесостепи.

Среди погребального инвентаря в Михайловке выделяются **детали снаряжения коня**. Сбруя в среднескифское время известна для 32% погребальных памятников Правобережной Лесостепи [Kovranenko, Bessonova, Skoryi 1989, 40]. В Степной Скифии доля таких захоронений заметно меньше и составляет 10% [Otkhovskii 1991, 73]. Последнее, правда, в определенной степени объясняется масштабом раскопок рядовых захоронений там. Тогда как на Правобережье Среднего Днепра, во время дореволюционных исследований, заложивших основу источниковедческой базы, значительное внимание уделялось, прежде всего, большим насыпям.

Железные петельчатые удила появились еще в келермесских древностях. А в среднескифское и позднескифское время, за редкими исключениями, это единственный тип удила у населения Скифии [Mogilov 2008, 19-22].

Бронзовые Г-образные псалии, у которых согнутый конец конусовидно расширяется, характерны для среднескифского времени: 2-я половина VI-V вв. до н.э. [Mogilov 2008, 38, ris. 80; 81: 1-5]. На Правобережье Среднего Днепра аналогии известны из курганов 400 у Журовки [Bobrinskoi 1905, 9-13, 27, ris. 25], 188 на Тенетинке [Bobrinskoi 1894, tabl. IV, 4]. В Лесостепном Левобережье значительна их подборка из Поворскля, где они найдены под насыпями Перещепинского могильника возле Бельского городища [Murzin et al. 1999, ris. 15, 5,6; 16, 1-4]. Встречаются они в Северскодонецкой группе [Bandurovskii, Buinov 2000, ris. 55, 2]. В Степи – найдены в курганах I Завадская и IV Испанова Могилы [Mozolevskii 1980, tabl. 36, 11, 22; 83, 1], 1 (1937 г.) на Никопольском поле [Grakov 1962, ris. 10, 2,3]. Представлены они в некрополе Нимфея [Silant'eva 1959, ris. 37, 4; 40, 1; 47, 2,3]. Известны – на Северном Кавказе [Gabuev,

Erlikh, 2001, ris. 4, 10], а также – в Добрудже на Нижнем Дунае [Simion 2003, fig. 6].

Бляха в виде головы лося относится к изделиям среднескифского времени: 2-я половина VI-V вв. до н.э. [Mogilov 2008, 47, 48]. В Украине стилистически к михайловской бляхе наиболее близки некоторые изделия из Крыма, в частности – предметы из кургана 7 у Колосков [O'khovskii, Hrapunov 1990, 42], а также – экземпляры из Крымской коллекции [Skoryi, Zimovets 2014, 84-85; №№3/281; 5/283]. Впрочем, они отличаются в пропорциях и отсутствием рифления на ухе.

Надо сказать, вообще, что бронзовые лосеголовые массивные бляхи стилистически достаточно вариабельны и распространены в разных регионах Скифии. Территориально ближайшие аналогии найдены в соседнем Втором Михайловском кургане, исследованном в 2019 г. [Mogilov 2021, ris. 4]. Из других правобережных лесостепных находок, можно отметить изделия из курганов 401 возле Журовки [Bobrinskoï 1905, ris. 33], 198 на р. Тенетинка [Bobrinskoï 1894, tabl. 4, 5], 459 около Турии [Bobrinskoï 1906, ris. 5; Mogilov, Didenko 2014, ris. 1]. С Лесостепного Левобережья происходят экземпляры из Жовнино [Il'inskaia, Gorishnii 1975, ris. 1], насыпи 2 близ Борзны [Il'inskaia 1968, tabl. XXXI, 12], селища Барвинкова Гора на Бельском городище [Shaporda, Shtanko, Ovcharenko 2019, ris. 5, 2]. В степном регионе выявлены предметы под насыпями 7 Акташского могильника [Bessonova, Bunyatyan, Gavriluk 1988, ris. 7, 3], 1 возле Новорозановки [Shaposhnikova 1970, ris. 5] 7 у Жданова [Chernenko 1970a, ris. 2: 4], 9 около Кушугума [Mogilov 2018, ris. 10, 1], 1 (погребение 1) у д. Кара-Меркит (Каштановка) у Ак-Мечетской бухты [Iakovenko 1976, ris. 7, 2; O'khovskii 1991, ris. 10].

Найдены они на античных памятниках, где связываются со скифским влиянием: курган 32 и одна из гробниц 1868 г. Нимфейского некрополя [Silant'eva 1959, ris. 37, 9; Chernenko 1970b, ris. 3], Никоний [Bruyako, Ostroverhov 2010, 113, ris. 1]. Встречены – в Прикубанье: Малый Семибратний курган [Il'inskaia 1965, ris. 3, 6], и в Предкавказье: Атаги [Makhortykh 1991, ris. 19, 44]. В Нижнем Подунавье они маркируют проникновение скифов в Среднюю Европу: изделия из Крайовы [Pârvan 1967, rys. 50; Venedikov, Gerasimov 1973, il. 296], Orgame [Simion 2003A, fig. 12, c]. Известны

они у савроматов [O'cir-Gorjaeva 2005, 157, 159].

Эти изделия в подавляющем своем большинстве использовались в узде. И только в единичных случаях известны примеры украшения ими защитного доспеха, колчана или налучья и, возможно, ножен меча [Mogilov, Didenko 2014, 99].

Бронзовые бляхи в виде кисти лапы животного тоже относятся к среднескифскому периоду [Mogilov 2008, 51, 52; ris. 103, 1-12]. Подобная бляха уже была известна в дореволюционное время из Михайловки (тогдашних Прусс) [Drevnosti Pridneprov'ia 1899, №328]. Другая правобережная аналогия происходит из кургана 398 возле Журовки [Bobrinskoï 1905, ris. 7]. В Восточноподольской группе они найдены под насыпью 26 в Новоселке [Majewski 1905, ris. 67, 68]. Большая подборка известна из Лесостепного Левобережья: курганы курганы 1, 8 (погребение 1), 18 (гробница 1), 21 Перещепинского могильника [Shramko 1994, ris. 4.6; Murzin, Rolle, Bilozor 1996, mal. 3; Murzin et al. 2000, ris. 34,10; 2002, ris. 46, 12] в Поворсклье; 3 около Протопоповки [Bandurovskii, Buinov 2000, ris. 55, 9] в Северскодонской группе; Кийлов в Террасовой Лесостепи [Mogilov 2008, ris. 103, 7].

Найдены они в Степной Скифии: погребение у Стылы [Privalova 1993, ris. 83, 70], курган 9 около Кушугума [Mogilov 2018, ris. 10, 1], предметы из Крымской коллекции [Skoryi, Zimovets 2014, 125]. Такие находки маркируют продвижение скифов в Среднюю Европу через Нижнее Подунавье, где они найдены в пещере Бычьей Скала [Bukowski 1977, fig. 14, 8], могильнике Чилик Дере [Simion, 2000, fig. 10.5].

Обнаружены они на античных памятниках и в их округе: захоронение 8 (1992 г.) некрополя Ольвии [Papanova 1993, рис. 28, 6], окрестности Феодосии [Gavrilov 2004, ris. 74, 4]. Встречаются – у савроматов [Smirnov 1976, ris. 1, 25; O'cir-Gorjaeva 2005, abb. 54, 7].

Указанные бляхи следует отличать от рукоподобных изображений с обособленным большим пальцем [Mogilov 2008, 51, 52, 56].

Замочковидные подвески – характерные украшения узды среднескифского времени [Mogilov 2016, 74, 75]. Из более ста известных уже подобных изделий, ближайшее найдено в соседнем Михайловском кургане №2. Другие предметы на Правобережье Среднего Днепра выявлены в курганах 188 на р. Тенетин-

ка [Bobrinskoi 1894, tabl. III, 12], у Омельника [Bokii 1971, 155], 3 и 4 возле Стеблева [Skoryi 1997, ris. 22, 2-5; 26, 3]. Не редки они в Лесостепном Левобережье: насыпи 5 и 18 Перещепинского могильника в Бельське [Murzin et al. 1999, 20; 2000, ris. 34, 9]; 2 (1897-1898 гг.) у Волковцев [Drevnosti Pridneprov'ya 1899, tabl. XVI, 316], Т.В. Кибальчича около Аксютинцев, 2 в урочище Стайкин Верх [P'inskaia 1968, tabl. V, 22; XXVI, 2, 4] в Посуллье. На Северском Донце они обнаружены в курганах 3 коло Протопоповки, 5 Песочинского могильника [Babenko 2005, ris. 7, 10; 2008, ris. 1, 11,12].

Не редки такие изделия в Степной Скифии: насыпи 48 Акташского могильника [Bessonova, Skoryi 1986, ris. 6, 2], I Завадская Могила, IV Испанова Могила [Mozolevskii 1980, ris. 36, 3, 4; 37, 5, 6; 38, 2], 1 группы Подгородное-X [Kovaleva, Mukhopad 1979, ris. 2, 10], Малая Цимбалка [Alekseev 1995, ris. 2: 2]. Немалое их число известно из Нимфейских курганов [Silant'eva 1959, ris. 40, 5; 37, 12; 47, 10; 49, 4]. Одна находка происходит даже из Греции [Robinson 1941, pl. CLV, 2503].

Бронзовые срезаноконические ворворки с вогнутыми боками – едва ли не наиболее распространенный тип ворворок среднескифской эпохи, известный во многих памятниках Лесостепной и Степной Скифии. Позже их находки уже достаточно редки [Mogilov 2008, 75].

Трехлопастные стрелы с выступающей втулкой и треугольной головкой, концы лопастей которой иногда могут формировать «жальца», характерны для колчаных наборов 2-й – 4-й четвертей V в. до н.э. [Polin 1987, fig. 11-13].

Базисные трехлопастные стрелы с треугольной (иногда – утяжеленной) головкой и скрытой втулкой бытуют во 2-й половине VI – 1-й четверти V вв. до н.э. Во второй половине VI в. до н.э., они зафиксированы в кургане 19 у Купьевахи в Поворсклье с клазоменской амфорой [Boyko, Berestnev 2001, ris. 41], датированной серединой – 3-й четвертью VI в. до н.э. [Vdovichenko 2007, 16]. По пропорциям, со сравнительно высокими горлом и ручками, покатыми плечиками, она имеет параллели среди изделий 2-й половины этого столетия [Monakhov 2003, 53; fig. 33, 1; Abramov 2019, 22, fig. 10-12; Sezgin 2004, 176, 177, fig. 14]. Последней третью VI в. до н.э. датируется литейная

мастерская в Ольвии, откуда известна серия базисных наконечников [Buyskih 2015, 111; ris. 18, 132-16]. Яма 5 (2005 г.) из Патрея содержит керамику и монету начала или 1-й четверти V в. до н.э. [Abramov, Zakharov 2007, 15, 18; ris. 5]. По античным материалам, 1-й четвертью V в. до н.э. датирован курган в Васином [Kozyr, Panchenko, Chornyi 2019, 312]. Видимо, одним из наиболее поздних памятников, который демонстрирует нам преобладание базисных типов, является курган 400 у Журовки [Petrenko 1967, 61, tabl. 34]. Хиоские амфоры отсюда могут быть сопоставлены с изделиями, датированными 80-ми – 70-ми гг. V вв. до н.э. [Monakhov 2003, 17]. Рубеж первой и второй четвертей этого столетия, видимо, был временем замены типов наконечников. И во 2-й – 4-й четвертях V в. до н.э. господствуют уже изделия с выступающей втулкой [Polin 1987, tabl. 11-13].

Выводы

Исходя из результатов раскопок, **история кургана**, может быть реконструирована следующим образом. В конце VI – начале V в. до н.э. на высоком мысу над оврагами, рядом с большим поселением скифской эпохи, было совершено погребение всадника с конем. Сначала была выкопана гробница с дромосом, а грунт с нее положен кольцом вокруг гробницы. Разрыв остался только напротив дромоса. В дальнейшем, в яме был построен деревянный склеп, имевший обшивку стен из плах. Его крыша опиралась на центральный столб. Это сооружение, вероятно, несколько выступало над древней поверхностью. Далее – в гробницу был внесен усопший, знатная особа. В камеру положена узда, и, вероятно, другой достаточно представительный инвентарь. В дромос помещен конь, рядом с которым оставлена узда. Наконечник стрелы, обнаруженный у животного, не исключает, что лошадь могла быть убита из лука.

Родственники совершают тризну по усопшему, распивая у гробницы вино, и бросая обломки разбитой амфоры на глиняный выброс в юго-восточном секторе кургана. После этого гробница поджигается. Пламя было очень сильным. Почва пропеклась до кирпичного цвета, иногда сплавившись в куски шлака. Покойник и конь сильно обгорели. Их кости местами пережжены до черного и серого цветов.

Следы действия огня носят и уздечные детали. Сгорев, гробница развалилась, причем еще пылающее дерево упало, не только внутрь, но и наружу, обжигая почву и здесь. Вслед за сожжением гробницы, родственники насыпают из чернозема курган. Безусловно, раньше он имел высоту большую, чем современные 1,25 м.

Во 2-й – 3-й четвертях V в. до н.э. в центральной части насыпи впускается еще одно захоронение. Яма была выкопана до уровня дна и незначительно углублена в него. С покойным положили наконечники стрел, нож. Судя по более скромному инвентарю, и своему впускному характеру, это было погребение социально менее значимого покойника, но не исключено, что потомка первого всадника.

В новое время курган был ограблен. Мародеры прокопали большую яму в центре насыпи, и дошли до материкового суглинка. От них остались фрагменты гончарного горшка, имевшего на себе следы сажи. Инвентарь был вынесен, или выброшен наружу и не сохранился. Уцелела только большая часть дромоса с конем, а в камере – углы и небольшой участок под северной стеной, центральная столбовая яма. Грабители оставили курган с ямой посередине, и она заплывала много лет, заполняясь плотным намывным черноземом. В 70-х – 80-х гг. XX в., уже оплывшая насыпь, распахивалась колхозной техникой. Следы ямы в ее центре были окончательно сnivelированы, а сам курган – растянут плугами. Он приобрел сравнительно невысокие абрисы значительно диаметра. В таком виде он и предстал перед глазами своих исследователей.

Датировка первичного захоронения кургана возможна на основании амфоры из тризны⁵. Она относится к сосудам на сложнопрофилированной ножке (по более ранней терминологии – к протофасоским амфорам). Насколько можно судить по уцелевшим частям, она близка к 3-й группе амфор на сложнопрофилированной ножке, выделенной С.Ю. Монаховым. В ней появляются и сосуды с цилиндрическим горлом, численно преобладающие уже позже. Данная группа датируется **концом VI – началом V в. до н.э.** [Monakhov, 2003, 40, 41; tabl. 24]. Этот хроно-

логический отрезок кажется вполне правомерным для сооружения кургана, что подтверждает и другой инвентарь, в том числе узда и базисный наконечник стрелы.

Впускное погребение сопровождалось двумя наконечниками стрел. Один из них, с треугольной головкой, концы лопастей которой образуют шипы, и втулкой, которая выступает. Такие изделия преобладают в колчаных наборах 2-й – 4-й четвертей V в. до н.э. [Polin 1987, tabl. 11-13]. Другой наконечник сильно стерт, втулки нет. На первый взгляд, по форме он близок к трехгранным изделиям IV в. до н.э. И все же видно, что ранее он был трехлопастным (на гранях едва видны следы лопастей), относясь, таким образом, к базисным типам, бытующим в начале среднескифского периода. Ключевым при датировке, в данном случае, выступает более поздний наконечник 2-й – 4-й четвертей V в. до н.э. Базисный же экземпляр может указывать на более ранний отрезок в этих хронологических рамках: **2-я – 3-я четверти V в. до н.э.**

Рассматривая **социальную принадлежность** усопшего, отметим, что в кургане был, вне всякого сомнения, похоронен не рядовой общинник. Их захоронения известны в грунтовых могильниках, на территории поселений, под маленькими курганами. Первый Михайловский курган выделяется размерами могилы и наличием захоронения коня с уздой. Невдалеке от некрополя, как отмечалось, расположено огромное поселение скифского времени площадью до 100 га. Можно предположить, что под насыпью положен один из его правителей. Умерший из впускного захоронения, возможно, был его потомком, имел определенный статус, но, судя по впускному характеру захоронения, вероятно, уже не занимал в общине столь выдающегося положения.

Говоря об **этнической принадлежности** покойного из центральной могилы Михайловского кургана 1, да и о воине из кургана 2, исследованного здесь же в 2019 г. [Mogilov 2021], нельзя не отметить сочетания в Михайловском некрополе и лесостепных, и степных черт погребального обряда. К первым, как отмечалось, относятся деревянные гробницы и обычай их сожжения. В числе вторых можно назвать ямы со ступенькой, как раскопанная под насыпью 2. Эти могилы сосредоточены в

5. Искренне благодарим С.Ю. Монахова и С.А. Задникова за любезные консультации при атрибуции античных материалов.

степной зоне и в южных регионах лесостепи, и демонстрируют целый ряд признаков свойственных захоронениям номадов: погребения коней, положение умершего на разостланный доспех, жертвенная мясная еда, наличие котлов, узды [Mogilov, Vokii 2016, 78-82]. Далее, для V в. до н.э. степным влиянием, как отмечено выше, можно считать и тризну. А также – и мясную заупокойную еду [Skoryi 2003, 53]. Правда, во Втором Михайловском кургане стоит обратить внимание на ее ассортимент. Наряду с быком, зафиксированы и кости свиньи, животного характерного для оседлого хозяйства, но не свойственного кочевому. В этом можно усматривать адаптацию южной традиции местными аборигенами.

К кочевым традициям относят обычай захоронения коня в отдельной могиле [Bessonova 1990, 29; Ol'khovskii 1991, 164; Skoryi 2003, 48]. В Правобережной Лесостепи номадам приписываются, равно, и некоторые могильники, где это животное было в гробнице с хозяином [Skoryi

1997, 60-65]. У скифов-кочевников в степи, как писалось, такие случаи тоже известны.

Описанный синтез погребальных традиций, видимо, следует объяснять сложной межэтнической ситуацией на юге Украинской Лесостепи в скифское время. Исследователи выделяют несколько волн кочевой экспансии в Лесостепь [Skoryi 2003, 75-78, 88, 89]. Представляется вполне возможным, что раннескифские кочевники, перейдя в регион, могли установить господство над аборигенами, став правящей верхушкой и оставаясь на покоренной территории. Не исключены их династические браки с представителями местных элит, которые были выгодны обеим сторонам, укрепляя их положение. Отображением такого процесса и могло стать смешение отдельных черт погребального отряда в регионе. Возможно, один из таких потомков номадов, занявших господствующее место в лесостепи и правивших людом соседнего огромного поселения, и был погребен в Михайловке.

Библиография

- Abramov 2019:** A.P. Abramov, Grecheskie amfory 6-5 vv. do n.e. v Severnom Prichernomor'e (Moskva 2019) // А.П. Абрамов, Греческие амфоры 6-5 вв. до н.э. в Северном Причерноморье (Москва 2019).
- Abramov, Zakharov 2019:** A.P. Abramov, E.V. Zakharov, Kompleks amfor pervoi chetverti V v. do n.e. iz Patreia. DB 11, 2007, 15-22 // А.П. Абрамов, Е.В. Захаров, Комплекс амфор первой четверти V в. до н.э. из Патрея. ДБ 11, 2007, 15-22.
- Agul'nikov, Sava 2004:** S. Agul'nikov, E. Sava, Issledovania kurganov na Levoberezh'e Dnestra (Kishineu 2004) // С. Агульников, Е. Сава, Исследования курганов на Левобережье Днестра (Кишинэу 2004).
- Alekseev 1995:** А.И. Alekseev, Skifskoe pogrebenie V v. do n.e. v kurgane Malaia Tsimbalka (raskopki I.E. Zabelina v 1868 g.). ASGE 32, 1995, 53-59 // А.Ю. Алексеев, Скифское погребение V в. до н.э. в кургане Малая Цимбалка (раскопки И.Е. Забелина в 1868 г.). АСГЭ 32, 1995, 53-59.
- Alekseeva, Bulatovich 1990:** I.L. Alekseeva, S.A. Bulatovich, Dva kurgana na levoberezh'e Dnestrovskogo limana. In: (red. A.O. Dobroliubskii) Okhrannye istoriko-arkheologicheskie issledovania na iugo-zapade Ukrainy (Odesa, Zaporozh'e 1990), 35-48 // И.Л. Алексеева, С.А. Булатович, Два кургана на левобережье Днестровского лимана. В: (ред. А.О. Добролюбский) Охранные историко-археологические исследования на юго-западе Украины (Одесса, Запорожье 1990), 35-48.
- Alekseeva, Okhotnikov, Redina 1997:** I.L. Alekseeva, S.B. Okhotnikov, E.F. Redina, Skifskoe pogrebenie u g. Art-siz. In: (red. V.E. Iarvoi) Chobruchskii arkheologicheskii kompleks i voprosy vzaimovliania antichnoi i varvarskoi kul'tur (IV v. do n.e. – IV v. n.e.) (Tiraspol' 1997), 48-55. // И.Л. Алексеева, С.Б. Охотников, Е.Ф. Редина, Скифское погребение у г. Арциз. В: (ред. В.Е. Яровой) Чобручский археологический комплекс и вопросы взаимовлияния античной и варварской культуры (IV в. до н.э. – IV в. н.э.) (Тирасполь 1997), 48-55.
- Anfimov 1975:** N.V. Anfimov, Novyi pamiatnik drevnemeotskoi kul'tury (mogil'nik u khut. Kubanskogo). In: (red. A.I. Terenozhkin) Skifskii mir (Kiev 1975), 35-51 // Н.В. Анфимов, Новый памятник древнемеотской культуры (могильник у хут. Кубанского). В: (ред. А.И. Тереножкин) Скифский мир (Киев 1975), 35-51.
- Babenko 2005:** L.I. Babenko, Pesochinskii kurgannyi mogil'nik skifskogo vremeni (Khar'kov 2005) // Л.И. Бабенко, Песочинский курганный могильник скифского времени (Харьков 2005).

- Babenko 2008:** L.I. Babenko, Sporiadzhennia konia u naselennia Sivers'kodonets'kogo regionu (za materialami pokhoval'nykh pam'iatok V st. do n.e.). In: (red. S.I. Posokhov) Problemy arkheologii Vostochnoi Evropy (Khar'kov 2008), 28-38 // Л.И. Бабенко, Спорядження коня у населення Сіверськодонецького регіону (за матеріалами поховальних пам'яток V ст. до н. е.). В: (ред. С.И. Посохов). Проблеми археології Восточної Європи (Харьков 2008), 28-38.
- Bandurovskii, Buinov 2000:** A.V. Bandurovskii, Iu.V. Buinov, Kurgany skifskogo vremeni (severskodonets'kii variant) (Kiev 2000) // А.В. Бандуровский, Ю.В. Буйнов, Курганы скифского времени (северскодонецкий вариант) (Киев 2000).
- Berezans'ka, Klochko 2011:** S.S. Berezans'ka, V.I. Klochko, Gordiivs'kii mogil'nik. In: (red: V.I. Klochko) Gordiivs'kii mogil'nyk (Vinnitsia 2011), 7-113 // С.С. Березанська, В.И. Клочко, Гордівський могильник. В: (ред. В.И. Клочко) Гордівський могильник (Вінниця 2011), 7-113.
- Bessonova 1990:** S.S. Bessonova, Skifskie pogrebal'nye komplekсы kak istochnik rekonstruktsii ideologicheskikh predstavlenii. In: (red. V.M. Zubar') Obriady i verovaniia drevnego naseleniia Ukrainy (Kiev 1990), 17-40 // С.С. Бессонова, Скифские погребальные комплексы как источник реконструкции идеологических представлений. В: (ред. В.М. Зубарь) Обряды и верования древнего населения Украины (Киев 1990), 17-40.
- Bessonova, Buniatian, Gavriliuk 1988:** S.S. Bessonova, E.P. Buniatian, N.A. Gavriliuk, Aktashskii mogil'nik skifskogo vremeni v Krymu (Kiev 1988) // С.С. Бессонова, Е.П. Бунятян, Н.А. Гаврилюк, Акташский могильник скифского времени в Крыму (Киев 1988).
- Bessonova, Skoryi 1986:** S.S. Bessonova, S.A. Skoryi, Pogrebenie skifskogo voina iz Aktashskogo mogil'nika v Vostochnom Krymu. SA 4, 1986, 158-169 // С.С. Бессонова, С.А. Скорый, Погребение скифского воина из Акташского могильника в Восточном Крыму. СА 4, 1986, 158-169.
- Bobrinskoi 1894:** A.A. Bobrinskoi, Kurgany i sluchainye arkheologicheskie nakhodki bliz mestechka Smely (Sankt-Petersburg 1894), II // А.А. Бобринской, Курганы и случайные археологические находки близ местечка Смелы (Санкт-Петербург 1894), II.
- Bobrinskoi 1901:** A.A. Bobrinskoi, Kurgany i sluchainye arkheologicheskie nakhodki bliz mestechka Smely (Sankt-Petersburg 1901), III // А.А. Бобринской, Курганы и случайные археологические находки близ местечка Смелы (Санкт-Петербург 1901), III.
- Bobrinskoi 1902:** A.A. Bobrinskoi, Otchet o raskopkakh v Cherkasskom i Chigirinskom uezdakh Kievskoi gubernii v 1901 godu. IAK 4, 1902, 24-50 // А.А. Бобринской, Отчет о раскопках в Черкасском и Чигиринском уездах Киевской губернии в 1901 году. ИАК 4, 1902, 24-50.
- Bobrinskoi 1905:** A.A. Bobrinskoi, Otchet o raskopkakh, proizvedennykh v 1903 godu v Cherkasskom uезде Kievskoi gubernii. IAK 14, 1905, 1-43 // А.А. Бобринской, Отчет о раскопках, произведенных в 1903 году в Черкасском уезде Киевской губернии. ИАК 14, 1905, 1-43.
- Bobrinskoi 1906:** A.A. Bobrinskoi, Otchet o raskopkakh v Chigirinskom uезде Kievskoi gubernii v 1905 godu. IAK 20, 1906, 1-16 // А.А. Бобринской, Отчет о раскопках в Чигиринском уезде Киевской губернии в 1905 году. ИАК 20, 1906, 1-16.
- Boiko, Berestnev 2001:** Iu.N. Boiko, S.I. Berestnev, Pogrebeniia VII-III vv. do n.e. kurgannogo mogil'nika u s. Kup'evakha (Vorsklinskii region skifskogo vremeni) (Khar'kov 2001) // Ю.Н. Бойко, С.И. Берестнев, Погребения VII-III вв. до н.э. курганного могильника у с. Купьеваха (Ворсклинский регион скифского времени) (Харьков 2001).
- Bokii 1971:** N.M. Bokii, Arkheologicheskie raboty na Kirovogradshchine v 1968 godu. AIU 1968 g. 3, 1971, 154-159 // Н.М. Бокий, Археологические работы на Кировоградщине в 1968 году. АИУ 1968 г. 3, 1971, 154-159.
- Bokii 1974:** N.M. Bokii, Skifskii kurgan u sela Mederovo. SA 4, 264-271 // Н.М. Бокий, Скифский курган у села Медерово. СА 4, 264-271.
- Boltrik, Fialko 2005:** U.V. Boltrik, E.E. Fialko, Rol' konia v pogrebal'noi traditsii skifov. Aktual'nye problemy arkheologii, istorii i kul'tury 2, 2005, 13-36 // Ю.В. Болтрик, Е.Е. Фиалко, Роль коня в погребальной традиции скифов. Актуальные проблемы археологии, истории и культуры 2, 2005, 13-36.
- Boltrik, Fialko 2010:** U.V. Boltrik, E.E. Fialko, Skifskii kurgan s rannei uzdoi iz Severo-Zapadnogo Prichernomor'ia. BI 23, 2010, 104-122 // Ю.В. Болтрик, Е.Е. Фиалко, Скифский курган с ранней уздой из Северо-Западного Причерноморья. БИ 23, 2010, 104-122.
- Bruiaiko, Ostroverkhov 2010:** I.V. Bruiaiko, A.S. Ostroverkhov, Novye pamiatniki zverinogo stilia iz Nizhnego Podnestrov'ia. ZVNT OAM 1, 2010, 113-121 // И.В. Бруяко, А.С. Островерхов, Новые памятники звериного стиля из Нижнего Поднестровья. ЗВНТ ОАМ 1, 2010, 113-121.
- Buiskikh 2015:** A.V. Buiskikh, O datirovke bronzoliteinoi masterskoi v iuzhnoi chasti Olvii. ADIU 1(14), 2015,

93-112 // А.В. Буйских, О датировке бронзолитейной мастерской в южной части Ольвии. АДИУ 1(14), 2015, 93-112.

Bukowski 1977: Z. Bukowski, The scythian influence in the area of lusatian culture. (Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1977).

Chernenko 1970a: E.V. Chernenko, Skifs'ki kurgani V st. do n.e. poblizu m. Zhdanova. Arkheologiiia 23, 1970, 176-181 // Є.В. Черненко, Скiфські кургани V ст. до н. е. поблизу м. Жданова. Археологія 23, 1970, 176-181.

Chernenko 1970b: E.V. Chernenko, Pogrebeniia s oruzhiam iz nekropolia Nimfeia. In: (red. A.M. Leskov) Drevnosti Vostochnogo Kryma (Kiev 1970), 190-198 // E.V. Черненко, Погребения с оружием из некрополя Нимфея. В: (ред. А.М. Лесков) Древности Восточного Крыма (Киев 1970), 190-198.

Drevnosti Pridneprov'ia 1899: Drevnosti Pridneprov'ia 2 (Kiev 1899) // Древности Приднепровья 2 (Киев 1899).

Evdokimov, Danilko, Mogilov 2011: H.L. Evdokimov, N.M. Danilko, O.D. Mogilov, Skifskii kurgan z pokhovanniam konia na Khersonshchini. Arkheologiiia 2, 2011, 103-109 // Г.Л. Євдокимов, Н.М. Данилко, О.Д. Могилов, Скiфський курган з похованням коня на Херсонщині. Археологія 2, 2011, 103-109.

Gabuev, Erlikh 2001: T.A. Gabuev, V.R. Erlikh, Dva pogrebeniia V v. do n.e. iz Predkavkaz'ia (Iz materialov Gosudarstvennogo muzeia Vostoka). MIAR 3, 2001, 112-125 // Т.А. Габуев, В.Р. Эрлих, Два погребения V в. до н.э. из Предкавказья (Из материалов Государственного музея Востока). МИАР 3, 2001, 112-125.

Gavrilov 2004: A.V. Gavrilov, Okruga antichnoi Feodosii (Simferopol' 2004) // А.В. Гаврилов, Округа античной Феодосии (Симферополь 2004).

Galanina 1977: L.K. Galanina, Skifskie drevnosti Podneprov'ia. SAI D1-33, 1977, 1-65 // Л.К. Галанина, Скифские древности Поднепровья. САИ Д1-33, 1977, 1-65.

Grakov 1962: B.N. Grakov, Skifskie pogrebeniia na Nikolop'skom kurgannom pole. MIA 115, 1962, 56-113 // Б.Н. Граков, Скифские погребения на Никопольском курганном поле. МИА 115, 1962, 56-113.

Gudkova 1978: A.V. Gudkova, Raskopki kurganov u s. Chervonyi Iaer na Nizhnem Podunav'e. In: (red. O.P. Karyshkovskii) Arkheologicheskie issledovaniia Severo-Zapadnogo Prichernomor'ia (Kiev 1978), 182-193 // А.В. Гудкова, Раскопки курганов у с. Червоний Яр на Нижнем Подунавье. В: (ред. О.П. Карышковский) Археологические исследования Северо-Западного Причерноморья (Киев 1978), 182-193.

Iakovenko 1974: E.V. Iakovenko, Skifi Skhidnogo Krimu v V-III st. do n.e. (Kiiv 1974) // E.V. Яковенко, Скiфи Східного Криму в V-III ст. до н.е. (Київ 1974).

Iakovenko 1976: E.V. Iakovenko, Predmety zverinogo stilia v ranneskifskikh pamiatnikakh Kryma. In: (red. A.I. Meliukova, M.G. Moshkova) Skifo-sibirskii zverinyi stil' v iskusstve narodov Evrazii (Moskva 1976), 128-137 // Э.В. Яковенко, Предметы звериного стиля в раннескифских памятниках Крыма. В: (ред. А.И. Мелюкова, М.Г. Мошкова) Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии (Москва 1976), 128-137.

Iastrebov 1899: V.N. Iastrebov, Raskopki v Khersonskoi gubernii v 1887 godu. Drevnosti. Trudy MAO 13, 1889, 104-119 // В.Н. Ястребов, Раскопки в Херсонской губернии в 1887 году. Древности. Труды МАО 13, 1889, 104-119.

П'inskaia 1965: V.A. П'inskaia, Nekotorye motivy ranneskifskogo zverinogo stilia. SA 1, 1965, 86-107 // В.А. Ильинская, Некоторые мотивы раннескифского звериного стиля. СА 1, 1965, 86-107.

П'inskaia 1968: V.A. П'inskaia, Skify Dneprovskogo lesostepnogo Levoberezh'ia (Kiev 1968) // В.А. Ильинская, Скифы Днепровского лесостепного Левобережья (Киев 1968).

П'inskaia, Gorishnii 1975: V.A. П'inskaia, P.A. Gorishnii, Bronzovaia bliakha iz kurgana u s. Zhovnino. In: (red. A.I. Terenozhkin) Skifskii mir (Kiev 1975), 207-209 // В.А. Ильинская, П.А. Горишний, Бронзовая бляха из кургана у с. Жовнино. В: (ред. А.И. Тереножкин) Скифский мир (Киев 1975), 207-209.

Kashaev, Mimokhod, Sudarev 2019: S.V. Kashaev, R.A. Mimokhod, I.N. Sudarev, Pogrebeniia s loshad'mi v nekropoliakh Volna-1 i Artiushchenko-2. In: (red. D.G. Savinov) Greki i varvarskii mir Severnogo Prichernomor'ia: kul'turnye traditsii v kontaktnykh zonakh (Sankt-Petersburg 2019), 25-29 // С.В. Кашаев, Р.А. Мимоход, И.Н. Сударев, Погребения с лошадьми в некрополях Волна-1 и Артющенко-2. В: (ред. Д.Г. Савинов) Греки и варварский мир Северного Причерноморья: культурные традиции в контактных зонах (Санкт-Петербург 2019), 25-29.

Kovaleva, Mukhopad 1979: I.F. Kovaleva, S.E. Mukhopad, Skifskie pamiatniki Orel'sko-Samarskogo mezhdurech'ia. In: (red. I.F. Kovaleva) Kurgannye drevnosti Stepnogo Podneprov'ia III-I tys. do n.e. (Dnepropetrovsk 1979), 111-123 // И.Ф. Ковалева, С.Е. Мухопад, Скифские памятники Орельско-Самарского междуречья. В: (ред. И.Ф. Ковалева) Курганные древности Степного Поднепровья III-I тыс. до н. е. (Днепропетровск 1979), 111-123.

Kovpanenko 1981: G.T. Kovpanenko, Kurgany ranneskifskogo vremeni v basseine r. Ros' (Kiev 1981) // Г.Т. Ковпаненко, Курганы раннескифского времени в бассейне р. Рось (Киев 1981).

Kovpanenko, Skoryi 2003-2004: G.T. Kovpanenko, S.A. Skoryi, Ol'shana: pogrebenie predskifskogo vremeni v

Dneprovskoi Pravoberezhnoi Lesostepi. Stratum plus 3, 2003-2004, 265-288 // Г.Т. Ковпаненко, С.А. Скорый, Ольшана: погребение предскифского времени в Днепровской Правобережной Лесостепи. Stratum plus 3, 2003-2004, 265-288.

Kovpanenko, Bessonova, Skoryi 1989: G.T. Kovpanenko, S.S. Bessonova, S.A. Skoryi, Pamiatniki skifskoi epokhi Dneprovskogo Lesostepnogo Pravoberezh'ia (Kievo-Cherkasskii region) (Kiev 1989) // Г.Т. Ковпаненко, С.С. Бессонова, С.А. Скорый, Памятники скифской эпохи Днепровского Лесостепного Правобережья (Киево-Черкасский регион) (Киев 1989).

Kozir, Panchenko, Chornii 2019: I.A. Kozir, K.I. Panchenko, O.V. Chornii, Vasins'kii kurgan seredn'oskifs'kogo chasu. ADIU 2(31), 2019, 300-314 // I.A. Козир, К.И. Панченко, О.В. Чорний, Васинський курган середньо-скифського часу. АДИУ 2(31), 2019, 300-314.

Liashko 2017: Iu.Iu. Liashko, Nove velike poselennia skifs'kogo chasu v okolitsiakh Motronins'kogo gorodishcha. ADIU 2(23), 2017, 299-302 // Ю.Ю. Ляшко, Нове велике поселення скифського часу в околицях Мотронинського городища. АДИУ 2(23), 2017, 299-302.

Majewski 1905: E. Majewski, O charakterze starzych kurhanow. Swiatowit 6, 1905, 47-72.

Makhortykh 1991: S.V. Makhortykh, Skify na Severnom Kavkaze (Kiev 1991) // С.В. Махортых, Скифы на Северном Кавказе (Киев 1991).

Mogilov 2007: O.D. Mogilov, Kurgany Pavlivs'koi grupi skifs'kogo chasu bilia Matusova. In: (red. D.N. Kozak) Arkheologichni doslidzhennia v Ukraini 2005-2007 rr. (Kiiv, Zaporizhzhia 2007), 451-454 // О.Д. Могилов, Курганы Павлівської групи скифського часу біля Матусова. В: (ред. Д.Н. Козак) Археологічні дослідження в Україні 2005-2007 рр. (Київ, Запоріжжя 2007), 451-454.

Mogilov 2008: O.D. Mogilov, Sporiadzhennia konia skifs'koi dobi u Lisostepu Skhidnoi Evropi (Kiiv, Kam'ianets'-Podil's'kii 2008) // О.Д. Могилов Спорядження коня скифської доби у Лісостепу Східної Європи (Київ, Кам'янець-Подільський 2008).

Mogilov 2016: O.D. Mogilov, Skifs'ki zamochkopodibni pidviski. Arkheologiiia 4, 2016, 72-79 // О.Д. Могилов, Скифські замочкоподібні підвіски. Археологія 4, 2016, 72-79.

Mogilov 2017: A.D. Mogilov, Ranniaia gruppa pogrebenii Svetlovodskogo mogil'nika. ADIU 2(23), 2017, 303-310 // А.Д. Могилов, Рання група погребеній Светловодського могильника. АДИУ 2(23), 2017, 303-310.

Mogilov 2018: O.D. Mogilov, Skifs'ki pokhovannia z vuzdoiu z Dniprovs'kogo Priporizhzhia. ADIU 2(27), 2018, 287-316 // О.Д. Могилов, Скифські поховання з вуздою з Дніпровського Припоріжжя. АДИУ 2(27), 2018, 287-316.

Mogilov 2021: O.D. Mogilov, Drugii Mikhailivs'kii kurhan – pam'iatka V st. do n. e. v Potiasminni. Arkheologiiia 2, 2021, 92-114 // О.Д. Могилов, Другий Михайлівський курган – пам'ятка V ст. до н. е. в Потясминні. Археологія 2, 2021, 92-114.

Mogilov, Bokii 2016: O.D. Mogilov, N.M. Bokii, Pokhovannia skifs'kogo vershnika na r. Siniukha. Arkheologiiia 3, 2016, 76-88 // О.Д. Могилов, Н.М. Бокій, Поховання скифського вершника на р. Синюха. Археологія 3, 2016, 76-88.

Mogilov, Didenko 2008: O.D. Mogilov, S.V. Didenko, Kurgan 5 u s. Berestniagi – pamiatnik sredneskifskogo vremeni v Poros'e. RA 4, 2008, 84-90 // А.Д. Могилов, С.В. Диденко, Курган 5 у с. Берестняги – пам'ятник середнескифського часу в Поросьє. РА 4, 2008, 84-90.

Mogilov, Didenko 2014: O.D. Mogilov, S.V. Didenko, Kurgan V v do n.e. u s. Turia v Dneprovskoi Pravoberezhnoi Lesostepi. RA 2, 2014, 96-107 // А.Д. Могилов, С.В. Диденко, Курган V в до н.е. у с. Турия в Днепровской Правобережной Лесостепи. РА 2, 2014, 96-107.

Mogilov, Liashko, Rudenko 2018: O.D. Mogilov, U.U. Liashko, S.V. Rudenko, Doslidzhennia kurganu skifs'kogo chasu v Potiasminni. In: (red. Iu.V. Boltrik). Arkheologichni doslidzhennia v Ukraini 2018 r. (Kiiv 2020), 241 // О.Д. Могилов, Ю.Ю. Ляшко, С.В. Руденко, Дослідження кургану скифського часу в Потясминні. В: (ред. Ю.В. Болтрик). Археологічні дослідження в Україні 2018 р. (Київ 2020), 241.

Mozolevskii 1980: B.M. Mozolevskii, Skifskie kurgany v okrestnostiakh g. Ordzhonikidze na Dnepropetrovshchine (raskopki 1972-1975 gg.). In: (red. A.I. Terenozhkin) Skifia i Kavkaz (Kiev 1980), 70-155 // Б.М. Мозолевский, Скифские курганы в окрестностях г. Орджоникидзе на Днепропетровщине (раскопки 1972-1975 гг.). В: (ред. А.И. Тереножкин) Скифия и Кавказ (Киев 1980), 70-155.

Monakhov 2003: S.Iu. Monakhov, Grecheskie amfory v Prichernomor'e. Tipologiiia amfor vedushchikh tsentrov-eksporterov tovarov v amfornoi tare. Katalog-opredelitel' (Moskva, Saratov 2003) // С.Ю. Монахов, Греческие амфоры в Причерноморье. Типология амфор ведущих центров-экспортеров товаров в амфорной таре. Каталог-определитель (Москва, Саратов 2003).

Murzin, Rolle, Bilozir 1996: V.Iu. Murzin, R. Rolle, V.P. Bilozir, Pro podal'shi doslidzhennia Pereshchepins'kogo mogil'nika. Arkheologiiia 4, 1996, 141-149 // В.Ю. Мурзин, Р. Ролле, В.П. Білозір, Про подальші дослідження

Перецепинського могильника. *Археологія* 4, 1996, 141-149.

Murzin et al. 1999: V.Iu. Murzin, R. Rolle, V. Herts, S.V. Makhortykh, V.P. Belozor, *Issledovaniia sovместnoi Ukrainsko-Nemetskoï arkheologicheskoi ekspeditsii v 1998* (Kiev 1999) // В.Ю. Мурзин, Р. Ролле, В. Херц, С.В. Махортых, В.П. Белозор, *Исследования совместной Украинско-Немецкой археологической экспедиции в 1998 г.* (Киев 1999).

Murzin et al. 2000: V.Iu. Murzin, R. Rolle, V. Kherts, S.A. Skoryi, S.V. Makhortykh, V.P. Belozor, *Issledovaniia sovместnoi Ukrainsko-Nemetskoï arkheologicheskoi ekspeditsii v 1999 g.* (Kiev 2000) // В.Ю. Мурзин, Р. Ролле, В. Херц, С.А. Скорый, С.В. Махортых, В.П. Белозор, *Исследования совместной Украинско-Немецкой археологической экспедиции в 1999 г.* (Киев 2000).

Murzin et al. 2002: V.Iu. Murzin, R. Rolle, V. Kherts, S.A. Skoryi, S.V. Makhortykh, V.P. Belozor, *Issledovaniia sovместnoi Ukrainsko-Nemetskoï arkheologicheskoi ekspeditsii v 2001 g.* (Kiev 2002) // В.Ю. Мурзин, Р. Ролле, В. Херц, С.А. Скорый, С.В. Махортых, В.П. Белозор, *Исследования совместной Украинско-Немецкой археологической экспедиции в 2001 г.* (Киев 2002).

Očir-Gorjaeva 2005: М.А. Очир-Горжаева, *Pferdegeschirr aus Chošeutovo. Skythischer Tierstil an der Unteren Wolga.* *Arhăologie in Eurasien* 19, 2005, 1-184.

Ol'khovskii 1991: V.S. Ol'khovskii, *Pogrebal'no-pominal'naia obriadnost' naseleniia Stepnoi Skifii (VI-III vv. do n.e.)* (Moskva 1991) // В.С. Ольховский, *Погребально-поминальная обрядность населения Степной Скифии (VII-III вв. до н.э.)* (Москва 1991).

Ol'khovskii, Evdokimov 1994: V.S. Ol'khovskii, G.L. Evdokimov, *Skifskie izvaiania VII-III vv. do n.e.* (Moskva 1994) // В.С. Ольховский, Г.Л. Евдокимов, *Скифские изваяния VII-III вв. до н.э.* (Москва 1994).

Ol'khovskii, Khrapunov 1990: V.S. Ol'khovskii, I.N. Khrapunov, *Krymskaia Skifia (Simferopol' 1990)* // В.С. Ольховский, И.Н. Храпунов, *Крымская Скифия (Симферополь 1990)*.

Otroshchenko, Rassamakin 1986: V.V. Otroshchenko, U.Ia. Rassamakin, *Raskopki skifskogo kurgana u s. Velikaia Znamenka.* *АО* 1974 г., 1986, 285-286 // В.В. Отрощенко, Ю.Я. Рассамакин, *Раскопки скифского кургана у с. Великая Знаменка.* *АО* 1974 г., 1986, 285-286.

Papanova 1993: V.A. Papanova, *Nekropol' Ol'vii (istoriia issledovaniia, itogi raskopok)* (Berdiansk 1993) // В.А. Папанова, *Некрополь Ольвии (история исследования, итоги раскопок)* (Бердянск 1993).

Pârvan 1967: V. Pârvan, *Dacia. Civilizațiile antice din țările Carpato-Danubiene* (București 1967).

Petrenko 1967: V.G. Petrenko, *Pravoberezh'e Srednego Podneprov'ia v V-III vv. do n.e.* *SAI D1-4*, 1967, 1-180 // В.Г. Петренко, *Правобережье Среднего Поднепровья в V-III вв. до н.э.* *САИ Д1-4*, 1967, 1-180.

Pleshivenko 1991: A.G. Pleshivenko, *Issledovanie skifskikh kurganov v Dneprovskom Nadporozh'e.* *DSPK* 1, 1991, 143-152 // А.Г. Плешивенко, *Исследование скифских курганов в Днепровском Надпорожье.* *ДСПК* 1, 1991, 143-152.

Polin 1987: S.V. Polin, *Khronologiiia rann'oskifskikh pam'iatok.* *Arkheologiiia* 59, 1987, 17-36 // С.В. Полін, *Хронологія ранньоскифських пам'яток.* *Археологія* 59, 1987, 17-36.

Privalova 1993: O.Ia. Privalova, *Skifskoe pogrebenie u Styly.* *Arkheologicheskii al'manakh* 2, 1993, 161-166 // О.Я. Привалова, *Скифское погребение у Стылы.* *Археологический альманах* 2, 1993, 161-166.

Robinson 1941: D.M. Robinson, *Excavations at Olynthus. Metal and minor miscellaneous finds, an original contribution to Greek life X* (Baltimore 1941).

Romashko, Skoryi 2009: V.A. Romashko, S.A. Skoryi, *Bliznets-2: skifskii aristokrateskii kurgan v Dneprovskom Pravoberezhnom Nadporozh'e* (Dnepropetrovsk 2009) // В.А. Ромашко, С.А. Скорый, *Близнец-2: скифский аристократический курган в Днепровском Правобережном Надпорожье* (Днепропетровск 2009).

Silant'eva 1959: L.F. Silant'eva, *Nekropol' Nimfeia.* *МИА* 69, 1959, 5-107 // Л.Ф. Силантьева, *Некрополь Нимфея.* *МИА* 69, 1959, 5-107.

Sezgin 2004: Y. Sezgin, *Clazomenian Transport Amphorae of the seventh and sixts centuries.* In: (ed. Moustaka et al.) *Klazomenai, Teos and Abdera: Metropolis and Colony* (Thessaloniki 2004), 169-183.

Shaporda, Shtan'ko, Ovcharenko 2019: O.M. Shaporda, A.I. Shtan'ko, M.I. Ovcharenko, *Rozvidki na teritorii Bil's'kogo arkheologichnogo kompleksu v 2018 r.* In: (red. I.I. Korost) *Arkheologichni doslidzhennia Bil's'kogo gorodishcha 2018 r.* (Kiïv, Kotel'va 2019), 142-151 // О.М. Шапорда, А.И. Штанько, М.И. Овчаренко, *Розвідки на території Більського археологічного комплексу в 2018 р.* В: (ред. І.І. Корост) *Археологічні дослідження Більського городища 2018 р.* (Київ, Котельва 2019), 142-151.

Shaposhnikova 1970: O.G. Shaposhnikova, *Pogrebenie skifskogo voina na r. Ingul (predvaritel'naia publikatsiia).* *SA* 3, 1970, 208-212 // О. Г. Шапошникова, *Погребение скифского воина на р. Ингул (предварительная публикация).* *СА* 3, 1970, 208-212.

- Shramko 1994:** B.A. Shramko, Rozkopki kurganiv VII-IV st. do n.e. poblizu Bil's'ka. *Arkheologiiia* 4, 1994, 117-133 // Б.А. Шрамко, Розкопки курганів VII-IV ст. до н.е. поблизу Більська. *Археологія* 4, 1994, 117-133.
- Shchepinskii, Cherepanova 1969:** A.A. Shchepinskii, E.N. Cherepanova, Severnoe Prisivash'e v V-I tysyacheletiakh do nashei ery (Simferopol' 1969) // А.А. Щепинский, Е.Н. Черепанова, Северное Присивашье в V-I тысячелетиях до нашей эры (Симферополь 1969).
- Simion 2000:** G. Simion, Tombes tumulaires dans la nécropole de Celic-Déré. In: (red. G. Simion) *Tombes tumulaires de l'Age du Fer dans le Sub-Est de l'Europe* (Tulchea 2000), 68-82.
- Simion 2003:** G. Simion, Gètes et Scythes aux Bouches du Danube. In: (red. G. Simion) *Culturi antice în zona gurilor Dunării I* (Cluj-Napoca 2003), 247-258.
- Simion 2003a:** G. Simion, Le site de Celic-Déré. Interprétations ethno-culturelles et implications dans la chronologie du Hallstatt final. In: (red. G. Simion) *Culturi antice în zona gurilor Dunării I* (Cluj-Napoca 2003), 217-236.
- Skoryi 1997:** S.A. Skoryi, StebleIn: skifskii mogil'nik v Poros'e (Kiev 1997) // С.А. Скорый, Стеблев: скифский могильник в Поросье (Киев 1997).
- Skoryi 2003:** S.A. Skoryi, Skify v Dneprovskoi Pravoberezhnoi Lesostepi (problema vydeleniia iranskogo etnokul'turnogo elementa) (Kiev 2003) // С.А. Скорый, Скифы в Днепроградской Правобережной Лесостепи (проблема выделения иранского этнокультурного элемента) (Киев 2003).
- Skoryi, Zimovets 2014:** S. Skoryi, R. Zimovets, Skifskie drevnosti Kryma (Kiev 2014) // С. Скорый, Р. Зимовец, Скифские древности Крыма (Киев 2014).
- Skoryi, Khokhorovski 2004:** S. Skoryi, Ia. Khokhorovski, Kurgan Skifskaiia Mogila v Dneprovskoi Pravoberezhnoi Lesostepi (nekotorye predvaritel'nye itogi issledovaniia). *SSPK* 9, 2004, 239-244 // С. Скорый, Я. Хохоровски, Курган Скифская Могила в Днепроградской Правобережной Лесостепи (некоторые предварительные итоги исследования). *ССПК* 9, 2004, 239-244.
- Skoryi et al. 2019:** S.A. Skoryi, A.P. Orlik, R.V. Zimovets, D.V. Karavaiko, Skifskoe pogrebenie v kurgane Orlikova Mogila na iuge Kirovogradshchiny. *Arkheologiiia i davnia istoriia Ukraïni*, 2019, 4, 160-176 // С.А. Скорый, А.П. Орлик, Р.В. Зимовец, Д.В. Каравайко, Скифское погребение в кургане Орликова Могила на юге Кировоградской области. *Археология и давняя история Украины*, 2019, 4, 160-176.
- Smirnov 1976:** K.F. Smirnov, Savromato-sarmatskii zverinyi stil'. In: (red. A.I. Meliukova, M.G. Moshkova) *Skifosibirskii zverinyi stil' v iskusstve narodov Evrazii* (Moskva 1976), 74-89 // К.Ф. Смирнов, Савромато-сарматский звериный стиль. В: (ред. А.И. Мелюкова, М.Г. Мошкова) *Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии* (Москва 1976), 74-89.
- Sokolova, Pavlichenko, Kasparov 1999:** O.U. Sokolova, N.A. Pavlichenko, A.K. Kasparov, Novye nakhodki na territorii Nimfeiskogo nekropolia. *Giperboreus* 5, 1999, 326-339 // О.Ю. Соколова, Н.А. Павличенко, А.К. Каспаров, Новые находки на территории Нимфейского некрополя. *Giperboreus* 5, 1999, 326-339.
- Sidorenko 1964:** G.O. Sidorenko, Skifs'kii kurgan na r. Udaï. *Arkheologiiia* 16, 1964, 191-194 // Г.О. Сидоренко, Скифский курган на р. Удай. *Археология* 16, 1964, 191-194.
- Terenzhkin, P'inskaia, Mozolevskii 1977:** A.I. Terenzhkin, V.A. P'inskaia, B.N. Mozolevskii, Skifskii kurgannyi mogil'nik Gaimanovo Pole (raskopki 1968 g.). In: (red. A.I. Terenzhkin) *Skify i sarmaty* (Kiev 1977), 152-198 // А.И. Тереножкин, В.А. Ильинская, Б.Н. Мозолевский, Скифский курганный могильник Гайманово Поле (раскопки 1968 г.). В: (ред. А.И. Тереножкин) *Скифы и сарматы* (Киев 1977), 152-198.
- Terenzhkin et al. 1973:** A.I. Terenzhkin, V.A. P'inskaia, E.V. Chernenko, B.N. Mozolevskii, Skifskie kurgany Nikol'pol'shchiny. In: (red. A.I. Terenzhkin) *Skifskie drevnosti* (Kiev 1973), 113-186 // А.И. Тереножкин, В.А. Ильинская, Е.В. Черненко, Б.Н. Мозолевский, Скифские курганы Никопольщины. В: (ред. А.И. Тереножкин) *Скифские древности* (Киев 1973), 113-186.
- Tolstikov 2011:** V.P. Tolstikov, K probleme «vzaimovliianiia» ellinskoi i varvarkoi kul'tur na Bospore v VI-V vv. do n.e. In: (red. M.U. Vakhtina i dr.) *Bosporskii fenomen* (Sankt-Petersburg 2011), 54-58 // В.П. Толстиков, К проблеме «взаимовлияния» эллинской и варварской культур на Боспоре в VI-V вв. до н.э. В: (ред. М.Ю. Вахтина и др.) *Боспорский феномен* (Санкт-Петербург 2011), 54-58.
- Vdovichenko 2007:** I.I. Vdovichenko, Antichnaia raspisnaia keramika na varvarkikh pamiatnikakh Severnogo Prichernomor'ia. In: (red. U.P. Zaitsev, V. I. Mordvintseva) *Drevniaia Tavrika* (Simferopol' 2007), 13-58 // И.И. Вдовиченко, Античная расписная керамика на варварских памятниках Северного Причерноморья. В: (ред. Ю.П. Зайцев, В.И. Мордвинцева) *Древняя Таврика* (Симферополь 2007), 13-58.
- Venedikov, Gerasimov 1973:** I. Venedikov, T. Gerasimov, Trakiiskoe iskusstvo (Sofia 1973) // И. Венедиков, Т. Герасимов, Тракийское искусство (София 1973).
- Zaraiskaia, Privalov 1992:** N.P. Zaraiskaia, A.I. Privalov, Skifskie pamiatniki Shevchenkovskogo mogil'nika. *DAS*

2, 1992, 118-160. // Н.П. Зарайская, А.И. Привалов, Скифские памятники Шевченковского могильника. ДАС 2, 1992, 118-160.

Александр Могилев, кандидат исторических наук, Отдел археологии раннего железного века, Институт археологии, Национальная академия наук Украины, 04210, пр. Героев Сталинграда, 12, г. Киев, Украина, e-mail: mogilovod@gmail.com

Юрий Ляшко, Исторический музей, Каменский государственный историко-культурный заповедник, 20800, ул. Декабристов, 5, г. Каменка, Черкасская обл., Украина, e-mail: pitim1968@ukr.net

Сергей Руденко, Научно-исследовательский отдел охраны памятников истории, культуры и природы, Национальный историко-культурный заповедник «Чигирин», 20901, ул. Грушевского, 26, г. Чигирин, Черкасская обл., Украина, e-mail: serhii_rudenko@ukr.net